

XXIX

Международная Чугаевская
конференция по координационной
химии

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

Казань, 23-27 июня 2025 года

УДК 54-386:54.02:54.05:542.8:542.9:546.65:548.737

ББК 24.12,6

Д 22

XXIX Международная Чугаевская конференция по координационной химии (Казань, 2025): тезисы докладов. – Казань: ИОФХ им. А.Е. Арбузова – обособленное структурное подразделение ФИЦ КазНЦ РАН, 2025. – 449 с.

В сборнике представлены тезисы докладов **XXIX Международной Чугаевской конференции по координационной химии**, проходившей в Казани с 23 по 27 июня 2025 года.

Издательство «Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова – обособленное структурное подразделение ФГБУН «Федеральный исследовательский центр «Казанский научный центр Российской академии наук»».
420088, Казань, ул. Академика Арбузова, 8.

ISBN 978-5-6050079-6-8

© ИОНХ им. Н.С. Курнакова РАН, 2025

© ИОФХ им. А.Е. Арбузова – ОСП ФИЦ КазНЦ РАН, 2025

© Макет, оформление Бурилов О.А., 2025

СОРБЦИОННО-ФЛУОРИМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОКСИЧНЫХ МЕТАЛЛОВ С ПОМОЩЬЮ ИММОБИЛИЗОВАННЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ

Бобожонов Х.Ш.^{1,2}, Усманова Х.У.³, Сманова З.А.¹

¹ *Национальный университет Узбекистана, РУз, 100174, г.Ташкент, р-н Алмазарский, ул. Университетская, 4-дом.*

² *МВД Республики Узбекистан, РУз, 100029, г.Ташкент, Яккасарайский район, ул. Юнуса Раджаби, 1.*

³ *Университет общественной безопасности Республики Узбекистан, РУз, 100109, Ташкентская область, Зангиатинский район, пос. Чорсу.
world.0707@7mail.ru*

Разработка хемосенсорных материалов — важная задача современной аналитической химии. Особое внимание уделяется системам для определения токсичных металлов в природных, промышленных и пищевых объектах. Одним из перспективных направлений является использование иммобилизованных органических реагентов в качестве чувствительных слоёв оптических датчиков.

Исследовано влияние иммобилизации на химические и аналитические свойства гидроксидантрахинонов, полиоксифлавонов и оксиазосоединений, а также их взаимодействие с ионами Al(III), Be(II), Zn(II), Pb(II), Th(IV) и W(VI) [1–3]. Установлены закономерности влияния электронного возбуждения на распределение молекулярных и ионных форм в растворе и на твёрдой фазе, что существенно влияет на область существования реагентов в основном и возбуждённом состояниях.

На основании данных ИК- и люминесцентной спектроскопии, а также квантово-химических расчётов предложен механизм образования люминесцирующих комплексов. Показано, что фотоиндуцированное изменение донорно-акцепторных свойств реагентов в иммобилизованном состоянии превышает соответствующие значения в растворе на 2,69–4,1 порядка по сравнению с основным и на 0,74–1,5 порядка — с возбуждённым состоянием [4]. Иммобилизация приводит к повышению селективности и чувствительности анализа. Разработанные сорбционно-флуориметрические методики успешно применены для анализа минерального сырья, объектов окружающей среды и пищевых продуктов [5, 6].

ЛИТЕРАТУРА

1. Сманова З. А., Усманова Х. *Вестник НУУз. Естественные науки*, **2017**, 3/2, 469-471.
2. Бобожонов Х. Ш., Усманова Х. У., Сманова З. А. *Universum: Chem. Biol.*, **2020**, 10, 76, 20-24.
3. З.А. Сманова, Х.У.Усманова. *Узбекский химический журнал*. **2018**, 3, 89-95.
4. Z.A. Smanova, X.U.Usmsnova, N.K.Madusmanova, B.B.Bobojanov, G.O'.Maxmudova. *Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI)*, **2021**, 12, 9, 6113-6119.
5. Z.Z. Yakhshieva, Kh.U. Usmanova, Kh.B. Zhuraev, Yo.T. Akhmadjonova, F.A Umarov, Karabaeva G.B.F.A. Umarov, *Journal of Survey in Fisheris Sciences*, **2023**, 10, 2С, 3322-3337.
6. Бобожонов Х.Ш., Усманова Х.У., Сманова З.А. *Композиционные материалы. Научно-технический и производственный журнал*, **2024**, 4, 111-114.